

XUSHMUOMALALIK KATEGORIYASINING EKSTRALINGVISTIK VA LINGVISTIK XUSUSIYATLARI

Babaeva G.S., PhD,
Qoraqalpoq davlat universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17715472>

Annotatsiya. Maqolada xushmuomalalikning nemis, oʻzbek va qoraqalpoq tillarida verbal va noverbal ifodalanishi tahlil qilindi. Shuningdek, nemis, oʻzbek va qoraqalpoq madaniyatlaridagi muomala madaniyatining oʻxshash va farqli jihatlari kuzatildi.

Kalit soʻzlar: madaniyat, til, verbal va noverbal shakl, xushmuomalalik, muloqot jarayoni, hurmat.

Аннотация. В статье анализируется вербальное и невербальное выражение вежливости в немецком, узбекском и каракалпакском языках. Также рассматриваются сходства и различия в культуре общения в немецкой, узбекской и каракалпакской культурах.

Ключевые слова: культура, язык, вербальная и невербальная форма, вежливость, процесс общения, уважение.

Abstract. The article analyzes the verbal and nonverbal expression of politeness in German, Uzbek, and Karakalpak languages. It also examines the similarities and differences in the culture of politeness in German, Uzbek, and Karakalpak cultures.

Keywords: culture, language, verbal and nonverbal form, politeness, communication process, respect.

Xushmuomalalik nafaqat lingvistik voqelik sifatida emas, balki ijtimoiy-madaniy xususiyatga ega ekanligi bilan ham ajralib turadi. Oʻzining ifodalanishiga koʻra xushmuomalalik verbal va noverbal shakllarga ega boʻlib, badiiy asarlar bilan tanishish jarayonida uning noverbal shakliga nisbatan verbal shaklining koʻp ishlatilishini kuzatishimiz mumkin.

Insonning noverbal aloqasi aqliy, va shuningdek uning jismoniy va psixologik idrok etish bilan belgilanadi. Kommunikantlar oʻrtasidagi munosabatlarda yaqinlik va masofa, samimiylik va hurmat muhim ahamiyatga ega. Muloqotning tashqi koʻrinishi dinamika va ritm kabi ongli va ongsiz ravishda bajariladigan tana harakatlarida namoyon boʻladi. Muloqot jarayonida mimika va imo-ishoralar bilan birgalikda prosodik va paralingvistik signallar hisoblanuvchi noverbal til komponentlari ham ishtirok etadi. Noverbal shaklning bir qismi oʻzining lisoniy jihatdan oʻxshashligiga ega emas. Aksincha, imo-ishoralar tilni yoki belgilarni taʼkidlaydi. Misoli uchun imo-ishoralarning yordamida qoʻshtirnoq yoki undov belgilarini, va shuningdek verbal shakldagi boshlangan gapda havoga qoʻyilgan nuqta ishorasi bilan berilishi kuzatiladi.

Insonlar oʻrtasidagi oʻzaro munosabatlarda yuzaga keladigan murojaat shakllari lisoniy birliklar bilan bir qatorda, yuqorida keltirib oʻtilganidek har xil imo-ishoralar

bilan ham amalga oshiriladi. Suhbatning verbal va noverbal shakllari, uning verbal shakllarining (murojaat, minnatdorlik, iltimos, kechirim va hokazolar) taʼriflanishi xushmuomalalikning lisoniy aspektiga aloqador boʻlgan har qanday tadqiqot ishining tarkibiy qismini tashkil etadi. Demak, muomala nutqiy shaklda amalga oshiriladi va bu jarayon maʼlum harakatlar bilan oʻzaro almashinishi yoki kuzatib borilishi mumkin. Har bir xalqning muomala madaniyati boshqa xalqlarning muomala madaniyatidan farq qiladi va shu bilan birga, maʼlum xalqlarda qoʻllaniladigan muomala shakllari va ishoralar bir-biriga yaqin hodisalardir.

Xushmuomalalik insonlar muloqotidagi muammoli masalalardan biri hisoblanadi. Agar biz *rahmat* va *iltimos* kabi soʻzlarining qoʻllanilishi nuqtai nazaridan qaraydigan boʻlsak, bu oʻta murakkab hodisadir.

Nemis, oʻzbek va qoraqalpoq tillaridagi xushmuomalalik konseptining milliy-madaniy xususiyatlari tahlil uchun moʻljallangan badiiy adabiyotlardan olingan misollar orqali taqdim etiladi. Xushmuomalalik universal voqelik boʻlishiga qaramay, u har xil koʻrinishlarga ega. Shuning uchun xushmuomalalik maʼlum bir jamiyatdagi muomala madaniyatining milliy-madaniy tomonlarini tahlil qilish bilan aniqlanadi. Har bir madaniyatning oʻzidan kelib chiqqan holda, xushmuomalalikka turli tillarda turlicha ifodalar berilganligi tabiiydir.

Xushmuomala xulqqa aloqador boʻlgan “*jemanden anreden*”/“*kingadir murojaat qilmoq*”, “*sich entschuldigen*”/“*kechirim soʻramoq*“, “*danken*”/“*minnatdorlik bildirmoq*“, “*bitten*”/“*iltimos qilmoq*“ va boshqa iboralari har doim soʻzlovchi va tinglovchi oʻrtasidagi munosabatlarda ahamiyatli hisoblanadi.

Xushmuomalalik konseptini madaniyatlararo tushunmovchiliklar voqeligi sifatida koʻrsatishga, nemis, oʻzbek va qoraqalpoq madaniyati vakillari oʻrtasida uchraydigan muloqotdagi muammolar yoki bir-birini tushunishda yuzaga keladigan vaziyatlarni yoritish va tahlil qilishga harakat qilamiz. Bir millat madaniyatidagi oʻziga xos hayot tarzi va tajribalaridan kelib chiqqan holda, oʻsha xalqqa xos boʻlgan muomala madaniyatini oʻrganish mumkin. Bunday vaziyatda madaniyatlararo qiyoslash muhim ahamiyatga egadir.

Misol: *Er war genauso **höflich** wie das erstemal, bedauerte unsere Verluste und zahlte anstandslos die hundert Contos* [2; 161-s.].

Yuzidan **muloyimlik**, eriga itoat, toʻgʻriliq maʼnolari tomib turgan bu xotin qutidorning rafiqasi – *Oftob oyim, ikkinchisi yetmishlardan oʻtkan bir kampir* [6; 32-b.].

- *Ádepe úylenip ala bereyik aǵa, ayaǵıńızdıń islası bolar, - dep Kamal **sıpayı ǵana jumıydı***. [4; 18-b.].

Misollar tahlilidan ma'lum bo'ladiki, til va odamlar o'rtasidagi munosabatni ifodalashda har bir millatning o'ziga xos xususiyatlari yaqqol ko'zga tashlanadi. Nemis tilida berilgan misoldagi *höflich sein, wie* ... ni qoraqalpoq va o'zbek tillarida keltirilgan misollardagi *yuzidan muloyimlik, sipayi gana jumiydi* kabi leksik birliklar bilan qiyoslaganimizda nemis tilidagi xushmuomala munosabat ko'rinishi qaysiki voqea yoki holatga o'xshashini, o'zbek va qoraqalpoq tillarida esa yuz qismidagi hatti-harakatlar yordamida bildirilganini anglaymiz.

B.Brehmer verbal vositalar orqali ifoda qilinadigan alohida muloqot turlarining turli xil joylarni (masalan, uy, kvartira, xizmat o'rni, do'kon, jamiyat transport vositalari) talab etishini ta'kidlaydi [1; 159-s.].

Muomala odobida eng yuqori turuvchi insoniy qarashlar, nigohlar, so'zsiz noverbal harakatlar muhim ahamiyatga egadir. Insonning qarashida, yuz ifodasi va qo'l harakatlarida uning turli vaziyatlarga ko'ra tilga ifoda etilmagan hissiyotlari, talablari, uning madaniyatligi, suhbatdoshiga bo'lgan hurmatini aks ettiradi. Chunki, suhbatdoshining gapiga quloq tutmaslik, diqqat bilan eshitmaslik, diqqat e'tiborni chalg'itish muomaladagi madaniyatsizlikni anglatadi.

Kommunikativ jarayon verbal turdan tashqari noverbal vositalar bilan ham amalga oshiriladi. Xulqning noverbal ifodalanishi muloqot jarayonida suhbatdoshlarning o'zaro bir-birini tushunishi va axloqiy fazilatlarining o'zgarishiga imkon yaratadi. Imo-ishoralar idrok etish jarayoni, turli xil vaziyatlar, o'zaro munosabatlar va suhbat davomida muhim ahamiyat kasb etadi.

Xushmuomala muloqotda minnatdorlikning izohlanishi faqat suhbatlardagina emas, shuningdek, noverbal muloqotda ham muhim ahamiyatga ega. M. Schrader-Kniffki fikricha, noverbal muloqotlarda sapoteklarning boshni egishi hurmat bilan minnatdorlikni ifodalaydi [3; 152-s.].

O'zbek madaniyatida aloqa-aralashuv jarayonida qadimdan tarkib topgan va ishlatib kelinayotgan muomala shakllarini M.Saydxonov quyidagi guruhlariga ajratib ko'rsatadi:

1. Millatning urf-odatini, ularning hatti-harakatlarini va marosim jarayonlarini ifodalovchi ritual udumlar;
2. Muloqot jarayonidagi odob-axloq qoidalarini ifodalovchi etiket shakllar;
3. Ma'lum bir axborotni uzatishda so'zlovchi tomonidan muloqotni amalga oshirish jarayonida ishlatiladigan imo-ishoralar [5; 24-b.].

Demak, muomala nutqiy shaklda amalga oshirilgan ekan, bu jarayonda so'zlovchining nutqi ma'lum harakatlar bilan to'ldiriladi. Har qanday millat vakillarining muomala madaniyati boshqa xalqning muomala madaniyatidan farqlanib, muloqot jarayonida ifodalanadigan muomala shakllari va ishoralari bir-biriga yaqin

hodisalar bo‘lib hisoblanadi. Ishoralar shartli ma’no kasb etsa, etiket shakllari simvolik mazmuni bildiradi.

Misollar tahlilidan ma’lum bo‘ladiki, noverbal vositalarning qo‘llanilishi ham turli madaniyatda turlicha milliy o‘ziga xoslikni kasb etadi. Bunga bir tomondan, aniq bir ramzlarning yo‘qligi, ikkinchi tomondan esa, ularning turli madaniyatda turlicha farqli izohlanishida dunyo xalqlarining madaniyati va an’analari sabab bo‘ladi.

Yuqorida keltirilgan fikr-mulohazalardan xulosa qilish mumkinki, nemis, o‘zbek va qoraqalpoq madaniyatlarida qo‘llaniladigan odob shakllari xushmuomalalikka bog‘liq bo‘lgan milliy o‘ziga xoslik, vazifasiga ko‘ra chegaralangan va shu bilan birga verbal va noverbal vositalarda faol qatnashuvchi hodisalardir.

Adabiyotlar:

1. Brehmer B. Höflichkeit zwischen Konvention und Kreativität. Eine pragmalinguistische Analyse von Dankesformeln im Russischen. – München: Verlag Otto Sagner, 2009. – 547 S.
2. Klein Lene und Walter. Der Sohn des Sertao. – Berlin: Neues Leben, 1978. – 299 S.
3. Schrader-Kniffki M. Spanisch-Zapotekische Bitt- und Dankeshandlungen. Spürachkontakt und Höflichkeit in einer amerindischen Kultur Mexikos. – Frankfurt am Main: Vervuert, 2003. – 547 S.
4. Матмуратов Қ. Тербенбес. – Нөкис: Билим, 2004. – 336 б.
5. Сайдхонов М. Алоқа-аралашув ва имо-ишоралар. – Тошкент: Фан, 2008, - Б. 22-44.
6. Қодирий А. Ўткан кунлар. – Тошкент: Шарқ, 2000.- 400 б.